

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING TURLI FAOLIYATLAR DAVOMIDA BOLALARDA SOG'LOM TURMUSH MADANIYATI KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI.

Raximova Dilfuza Nurmetovna

Xorazm viloyati Shovot tumani 8 -son Davlat maktabgacha
ta'lim tashkiloti tayyorlov guruh tarbiyachisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8419892>

Anatatsiya: Ushbu tezis maktabgacha yoshdagi bolalarning turli faoliyatlar davomida bolalarda sog'lom turmush madaniyati ko'nikmalarini shakllantirish texnologiyalari haqida so'z yuritadi.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim tashkiloti, Jismoniy tarbiya, sog'lomlashtirish, kartoteka, ritmik, quvnoq, gimnastika, sog'lom turmush tarzi, ratsion, Ratsional rejim .

Аннотация: В данной дипломной работе говорится о технологиях формирования навыков здорового образа жизни у детей в ходе различной деятельности дошкольников.

Ключевые слова: Дошкольная образовательная организация, Физическое воспитание, оздоровительная, карточная, ритмическая, веселая, гимнастика, здоровый образ жизни, режим питания, Рациональный режим.

Annotatsion: This thesis talks about the technologies of formation of healthy life culture skills in children during various activities of preschool children.

Key words: Preschool educational organization, physical education, wellness, cards, rhythmic, cheerful, gymnastics, healthy lifestyle, diet, rational regime.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning turli faoliyatlar davomida bolalarda sog'ligiga ongli munosabatda bo'lishni rivojlantirish uchun ertalabdan kechgacha bolani maktabgacha ta'lim tashkilotida qoldirish tizimini ishlab chiqiladi.

Bolalarning ertalabki qabulini ota-onalar bilan bolaning sog'ligi, uning farovonligi, kayfiyati haqida suhbatdan boshlaymiz. Bolalarni tabassum bilan kutib olish, har bir bolaga e'tibor qaratish, unda quvnoq kayfiyatni yaratish, foydali vosita faoliyati bilan shug'ullanish istagini uyg'otish va buning uchun sharoit yaratishga harakat qilinadi. Shu maqsadda men kayfiyat burchagini yaratiladi. Noan'anaviy shaklda ertalabki badantarbiya mashqlarini bolalar salomatligini mustahkamlasning bir qismi hisoblanadi. Ritmik, quvnoq musiqa

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

uchun tashkil etilgan ta'limiy faoliyatlar bolalarni kun tartibiga soladi, nafaqat muvofiqlashtirish qobiliyatlarini, balki epchillik, moslashuvchanlik va egiluvchanlikni ham rivojlantiradi. Musiqiy hamrohlik bolalarda ritm tuyg'usini rivojlantirishga yordam beradi, musiqa bilan uyg'unlashtirish qobiliyatini maqsadli ravishda rivojlantirishga imkon beradi. Bolalarning yosh xususiyatlarini va ularning jismoniy faolligini hisobga olgan holda komplekslar tanlanadi. Ertalabki mashqlar har kuni 6-8 daqiqa davomida amalga oshiriladi.

Jismoniy tarbiya va sog'lomlashtirish ishlarining turli shakllarida nafas olish gimnastikasidan foydalaniladi. Bolalarda kislorod almashinuvi tananing barcha to'qimalarida faollashadi, bu uning ishini me'yorlashtirish va qulayroqlashtirishga yordam beradi. U shamollatilgan joyda amalga oshiriladi. Nutqni nafas olishni rivojlantirish va o'pka hajmini oshirish uchun biz an'anaviy va noan'anaviy jihozlardan foydalanamiz (stullar, aylanuvchi stollar, qor parchalari, lentadagi kapalaklar, mayda yomg'ir bilan to'ldirilgan shishalar, qopqog'iga trubka kiritilgan, paxta bo'laklari va boshqalar).

Guruhda she'rlar kartotekasi, qo'shimcha mashqlar, nozik vosita mahoratini rivojlantirish uchun kitoblar, mashqlarni bajarish uchun turli xil narsalar mavjud bo'ladi. Ertalab badantarbiyada, o'yinlarda biz narsalar bilan mashq bajarishga harakat qilamiz: kiyim-kechak, tiqinlar, hisoblash tayoqlari, tugmalar. Ma'lumki, qo'llarning kaftlarida ko'plab nuqtalar mavjud bo'lib, ular tananing turli nuqtalariga ta'sir qilishi mumkin.

Ko'z massaji - ertalabki mashqlar paytida va sinfda amalga oshiriladi. Massaj bolalarga charchoqni, kuchlanishni bartaraf etishga yordam beradi, ko'zning to'qimalarida metabolizmni yaxshilaydi.

Ko'zlar uchun mashqlarni - biz kuchlanishni keltirib chiqaradigan faoliyatga qarab kuniga bir necha marta bajaramiz.

Bolalarning ruhiy salomatligi uchun ijobiy va salbiy his-tuyg'ular muvozanati, ruhiy muvozanat va hayotni tasdiqlovchi xatti-harakatlarning saqlanishini ta'minlash kerak. Bizning vazifamiz bolalarni o'z his-tuyg'ularini his qilishni, xatti-harakatlarini nazorat qilishni, tanasini tinglashni o'rgatishdir.

Kun davomida quyidagi mashqlarni bajarib, bolalarga quvonch baxsh etuvchi lahzalarni topamiz, mushukdek cho'zilish, stakandek yotish, esnash, og'zingni quloqqa ochish, qo'l yordamisiz ilondek emaklash. Bu bolaning mushak-skelet tizimini rivojlantirish va mustahkamlash uchun juda muhimdir.

Har bir inson tanasida ichki organlarning faoliyatini kun tartibiga soluvchi maxsus nuqtalarga ega ekanligini biladi.

Massaj va o'z-o'zini massaj qilishda bolalar tana qismlarining nomlarini aniqlaydilar qo'llar (o'ng va chap), yelka, bilak, qo'llar, barmoqlar, bosh, qoshlar, burun, iyak, peshona, boshning orqa qismi va boshqalar.

Musiqqa terapiyasi bolalar salomatligini mustahkamlovchi va zavq bag'ishlovchi usullardan biridir. Musiqqa ijodkorlikni, tasavvurni rivojlantirishga yordam beradi. Ohang, ayniqsa, giperaktiv bolalarimiz uchun samarali bo'lib, atrofimizdagi olamga qiziqishni oshiradi, bolaning madaniyatini yuksaltirishga xizmat qiladi. Kunduzgi uyqu kun tartibining muhim qismi hisoblandi. Kunduzgi uyqudan so'ng, mushak-skelet tizimining to'g'ri holatini shakllantirish uchun bolalarga devorga qarshi turishni, uni tovonlari, dumbalari va boshning orqa qismi bilan tegishlarini hamda shu holatda turishlarini o'rgatib borish kerak. Ushbu chiniqtirishning tizimli olib borilishi bolaning tanasini yaxshilashga yordam beradi, bolaning immunitetini oshiradi va uning kayfiyatini yaxshilaydi.

“Salomatlikni saqlash pedagogning eng muhim ishi. Ularning ma'naviy hayoti, dunyoqarashi, aqliy rivojlanishi, bilim kuchi, o'z kuchiga ishonchi bolalarning quvnoqligi, sergakligiga bog'liq deb aytib o'tadi V.A. Suxomlinskiy.

Sog'lom turmush tarzi deganda biz insonlarning sog'ligini saqlash va yaxshilashni tushunamiz. Sog'lom turmush tarzini shakllantirish bolalar Maktabgacha ta'lim tashkilotidan bolalarning sog'lom turmush tarziga e'tiborni kuchaytirishimiz kerak bo'ladi. Maktabgacha ta'lim muassasasida bolaning butun hayoti sog'lig'ini saqlash va mustahkamlashga qaratilgan bo'lishi kerak. Asos - haftalik kognitiv, jismoniy tarbiya va integratsiyalashgan mashg'ulotlar, kun davomida tarbiyachi va bolaning birgalikdagi faoliyatidir. Maktabgacha ta'lim muassasasida sog'lomlashtirish ishlarining maqsadi o'z salomatligini va boshqalarning sog'lig'ini saqlash zarurati uchun barqaror motivatsiyani yaratishdir.

Sog'lom turmush tarzining asosiy tarkibiy qismlari:

- Ratsional rejim.
- To'g'ri ovqatlanish.
- Ratsional jismoniy faoliyat.
- Tananing chiniqtirilishi

Kundalik rejimga to'g'ri va qat'iy rioya qilish bilan tananing ishlashining aniq ritmi ishlab chiqiladi.

Harakat madaniyatini tarbiyalash o'zaro yo'naltirilgan jarayon bo'lib, uning muvaffaqiyati uchun bolalar maktabgacha ta'lim tarbiyachisi va oilada tarbiya va ta'limning maqsadli tizimini tashkil etish kerak. Harakat madaniyatini

POLAND

POLAND

tarbiyalash jarayonida bola ongli vosita faoliyati uchun zarur bo'lgan bilimlarni oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Казаковцева Т.С., Косолапова Т.Л. "Соғлом келажак сари" Киров 2004 йил
- 2.Anisimova T.G., Ulyanova S.A. "Maktabgacha yoshdagi bolalarda to'g'ri holatni shakllantirish va tekis oyoqlarni to'g'rilash" "O'qituvchi" nashriyoti Volgograd 2009 yil
- 3.Александрова Э.Ю. "Соғликни сақлаш ороли" дастури асосида "Maktabgacha таълим муассасаларида дам олиш ишлари" ўқитувчи "Волгоград 2007
- 4."O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Kontsepsiyasi"
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyatini takomillashtirish to'g'risida" gi 528-sonli Qarori (2017-yil, 19-iyul),

